

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALARNING AHAMIYATI

¹Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, ²Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi

¹Qarshi davlat universiteti professori

²Qarshi davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383705>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida zamonaviy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi yuqori ixtisoslashuv darajasi bilan tavsiflanadi. Ayni paytda mamlakatimizda iqtisodiyotning zamonaviy tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashga qaratilgan islohotlar natijasida xizmat ko'rsatish va servis sohasida tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Buning samarasida xizmat ko'rsatish sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi barqaror o'sib bormoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasida "... birinchi navbatda, aholiga xizmat ko'rsatishni jadal rivojlantirishga yo'naltirilgan sifatli xizmat ko'rsatishning sifat jihatidan yangi darajasiga o'tish orqali xizmat ko'rsatish va servis sohasini modernizatsiya qilish" ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish sohasidan samarali foydalanish asosida mehnatning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishning ilmiy-uslubiy va amaliy jihatlarini o'rganish bu vazifalarni samarali hal etishdan iborat.

Kalit so'zlar: Investitsiya, boshqaruv, davlat, imkoniyatlar, kapital.

Аннотация. В настоящее время в условиях глобализации мировой экономики развитие современной сферы услуг характеризуется высоким уровнем специализации. В настоящее время в результате реформ, направленных на модернизацию и техническое и технологическое перевооружение современных отраслей экономики в нашей стране осуществлены структурные изменения в сфере услуг. В результате доля сферы услуг в ВВП неуклонно растет. При этом одним из приоритетных направлений в Республике Узбекистан является «...модернизация сферы услуг путем перехода на качественно новый уровень качества оказания услуг, направленная, прежде всего, на ускоренное развитие услуг населению». Эффективным решением этих задач является изучение научных, методических и практических аспектов повышения социально-экономической эффективности труда на основе эффективного использования сферы услуг.

Ключевые слова: Инвестиции, управление, государство, возможности, капитал.

Abstract. Currently, in the context of globalization of the world economy, the development of the modern service sector is characterized by a high level of specialization. Currently, as a result of reforms aimed at the modernization, technical and technological re-equipment of modern sectors of the economy in our country, structural changes have been implemented in the service sector. As a result, the share of the service sector in the gross domestic product is steadily growing. At the same time, one of the priority areas in the Republic of Uzbekistan is "... modernization of the service sector through the transition to a qualitatively new level of quality service provision, aimed primarily at the rapid development of services to the population". The study of scientific, methodological and practical aspects of increasing the socio-economic efficiency of labor based on the effective use of the service sector is an effective solution to these tasks.

Keywords: Investment, management, state, opportunities, capital.

Kirish. Mamlakatimizda makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini aks ettiruvchi ko‘rsatkichlar islohotlar strategiyasi muvaffaqiyati, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatimiz taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlarida erishilgan yutuqlarning amaliy ifodasidir. Bugungi kunda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning joriy va istiqbolli chora-tadbirlarini belgilashda tarmoq va tarmoqlarning rivojlanish darajasi va ularning kadrlarga bo‘lgan talabini har tomonlama hisobga olishni, ushbu jarayonlarning ta‘siri nuqtai nazaridan iqtisodiyotni rivojlantirish dasturlarini shakllantirishni taqozo etmoqda. Binobarin, iqtisodiyot rivojining muhim omili bo‘lgan xizmatlardan samarali foydalanish kelgusidagi strategik rivojlanishning muhim omilidir.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida sanoat hududlar investitsion jozibadorligini oshirishning yo‘nalishlariga oid olimlar fikrini o‘rgangan holda, kuzatish, iqtisodiy tahlil, statistik guruhlash, qiyosiy va tizimli tahlil kabi usullardan foydalanildi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Ushbu maqolani yoritishda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmolari va qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, xorijiy va mahalliy olimlar ilmiy ishlari hamda statistik ma‘lumotlardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar.

Jahon amaliyotida hududlarda xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishda investitsiya jozibadorligini oshirish bo‘yicha maqsadli strategiyalarni ishlab chiqish, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlash uchun faol investisiya siyosatini olib borish va investitsiya muhitining investitsion jozibadorligini ta‘minlashga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish muhim ahamiyatga ega. Jahon amaliyotida hududlarning investisiyaviy jozibadorligini oshirishning maqsadli strategiyalarini ishlab chiqish, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlash bo‘yicha faol investisiya siyosatini olib borish, investisiyaviy jozibadorlikni amalga oshirishni ta‘minlash bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosiy sharti sifatida investitsiya faoliyatini jadallashtirish, barqaror va yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash, mahalliy va xorijiy investorlarga imtiyozlar va kafolatlar berish, ushbu jarayonlarning samaradorligini ta‘minlash uchun davlat tomonidan tartibga solish, shu jumladan yillik milliy va hududiy investitsion dasturlarni amalga oshirish bo‘yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirildi. O‘zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarning erkin kirib borishini ta‘minlash va xalqaro talablar asosida infratuzilmani shakllantirish maqsadida institutsional o‘zgartirishlar, ya‘ni huquqiymeyoriy hujjatlar, standartlar va talablar ishlab chiqildi, boshqaruv tuzilmalari takomillashtirildi. So‘nggi yillarda hududlarda xizmat ko‘rsatish sohasi o‘sayotganini ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa, Farg‘ona, Toshkent, Samarqand, Andijon, Toshkent. O‘zbekistonda iqtisodiyotni tarkibiy o‘zgartirish va diversifikatsiya qilishni chuqurlashtirish, aholi daromadi va turmush sifatini oshirishning muhim omili va yo‘nalishlaridan biri hududlarning investisiyaviy jozibadorligini oshirishdan iborat. Mamlakat iqtisodiyoti uchun erkin iqtisodiy zonalarning mazmun-mohiyati hududni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun mahalliy va xorijiy kapitalni, istiqbolli texnologiyalar va boshqaruv amaliyotini jalb etish maqsadida tashkil etilgan, aniq belgilangan ma‘muriy chegaralari va alohida huquqiy tartibga ega bo‘lgan alohida ajratilgan hududlardir. Erkin iqtisodiy zonalar jahon iqtisodiyotining muhim bo‘g‘ini bo‘lib, ko‘plab mamlakatlarga xorijiy investitsiyalar jalb etilib, o‘zining ijobiy samarasini ko‘rsatmoqda. EIH turli mamlakatlarda turli shakllarda mavjud bo‘lib, ularni asosan bitta xususiyat, ya‘ni ushbu hududlarda joriy etilgan imtiyozli shartlar birlashtiradi. Bunday qulay muhit xorijiy sarmoyani jalb etishning samarali usullaridan biridir.

EIHLar bugungi integratsiya va globallashuv jarayonlarida asosiy omil hisoblanadi. EIHLar xorijiy investorlarni jalb qilish orqali kapitalning xalqaro almashinuviga olib keladi, integratsiya esa transmilliy kompaniyalar oqimi orqali jarayonni yuqori darajaga olib chiqadi.

Rivojlangan davlatlar, ayniqsa, jahon iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan Xitoy, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi mamlakatlarning tashqi savdo siyosati tajribasidan samarali foydalanish milliy iqtisodiyotimiz rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shunga ko'ra, milliy iqtisodiyotni shakllantirishda bozor iqtisodiyotiga o'tishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tashqi iqtisodiy faoliyatni liberallashtirish orqali mamlakatning tashqi savdo va eksport salohiyatini oshirish, xususan, erkin iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish masalasini beradi. mamlakatdagi zonalar. va ularni tartibga solish usullarini yanada takomillashtirish zarurati. Erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish va samarali olib borishda xorijiy davlatlar tajribasi va usullaridan samarali foydalanish bugungi kunning eng muhim masalalaridan biridir. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi", ya'ni "Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish to'g'risida"gi Farmonining uchinchi yo'nalishida ta'kidlanganidek: milliy iqtisodiyot barqarorligi, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqish, mahsulot va materiallarni eksport qilish. Xizmat ko'rsatish sohasi bozor iqtisodiyotiga o'tgan mamlakatlar iqtisodiyotida ustuvor o'rinni egallaydi. Xizmatlar bozori tarkibi xizmatlarning yangi istiqbolli turlari - bank-moliya, sug'urta, axborot-kommunikatsiya xizmatlari va maishiy xizmatlarni rivojlantirish hisobiga takomillashib bormoqda. Oilalarni murakkab maishiy texnika, kompyuterlar va shaxsiy avtotransport bilan ta'minlashning keskin oshishi ularga ko'rsatilayotgan xizmatlarning kengayishiga imkon yaratdi. Mamlakatimiz iqtisodiyotini tarkibiy o'zgartirish va diversifikatsiya qilishni chuqurlashtirish, bandlikni ta'minlash, odamlarimizning daromadi va hayot sifatini oshirishning muhim omil va yo'nalishlaridan biri sifatida xizmat ko'rsatish va servis sohasini jadal rivojlantirish hisoblanadi. Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri xizmatlar sohasiga asoslangan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, ular yordamida yangi ish joylarini yaratish, mehnat resurslaridan samarali va oqilona foydalanishni tashkil etishdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: —Xizmatlar sohasida faoliyat yuritishga ixtisoslashgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotning tez o'zgarib turadigan bozor talablariga javob berishini ta'minlaydigan zamonaviy tuzilmalarini shakllantirishda yangi ish o'rinlarini tashkil qilishda va aholi daromadlarini oshirishda qanchalik o'ta muxim rol o'ynashini albatta chuqur anglashimiz zarur. Jahon iqtisodiyotidagi o'zgarishlar O'zbekiston iqtisodiyotining boshqa sohalari singari xizmatlar sohasini ham ustuvor darajada rivojlantirishni taqozo etmoqda. Shu sababli mamlakatimizda islohatlarni chuqurlashtirish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Investitsiya kiritayotgan 50 dan ortiq mamlakatdan Xitoy, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston va Janubiy Koreya yetakchilik qilmoqda. Xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar ulushi asosan iqtisodiyotning sanoat (30,6%) va savdo (28,5%) sohalari to'g'ri keladi. Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalarda rasman band aholining 6%i faoliyat yuritadi, biroq ushbu korxonalarining ishlab chiqarishdagi ulushi 15%ni, asosiy kapitalga investitsiyalardagi ulushi esa 24%ni tashkil etadi. Bunday korxonalar mamlakatdagi jami korxonalarining 2,5%ini tashkil etishiga qaramay, 2021-yili tashqi savdo aylanmasining 19,8%i, eksport va importning mos ravishda 19,7%i va 25%i ularning hissasiga to'g'ri kelgan. Statistik tahlilni o'tkazish maqsadlarida asosiy kapitalga xorijiy investitsiyalar quyidagi asosiy kesimlarda shakllanadi:

- qo'yilma turlari,
- texnologik,
- takror ishlab chiqarish tarkiblari, Kompaniya xodimlarga bizga raqobatbardosh ustunliklarni taqdim etadigan va biznesimizning izchil rivojlanishiga hissa qo'shadigan strategik resurs sifatida qaraydi.

Xulosa va takliflar. Bugungi kunda xorijiy investitsiyalarning asosiy qismi (50%ga yaqini) ishlab chiqarish sanoatiga yo'naltirilmoqda, buning asosiy sabablaridan biri hududlarda mavjud imkoniyatlarni yanada kuchaytirish hamda iqtisodiyotning turli hil sohalari rivojlantirgan holatda hududlarda ishsizlikni kamaytirish, aholi turmush farovonligini yaxshilashga qaratilgan. Ikkinchi o'rinda esa bugungi kun iqtisodiyotning eng dolzarb masalalaridan bo'lgan elektr, gaz bilan ta'minlashga qaratilgan xorijiy investitsiyalar hisoblanadi. Shuni ham yoddan chiqarib kerakki bugungi kunda mamlakatimizda ham qayta tiklanuvchi energiya manbalarini salmog'ini umumiy energiya salmog'ida ulushini oshirish hamda kam uglerodli energiya tarmoqlarini kuchaytirishga xorijiy investitsiya oqimlarini kuchaytirish asosiy maqsadlardan hisoblanadi. Xorijiy investitsiyalar va kreditlarning iqtisodiyot tarmoqlarida mavjud bo'lgan sohalarga yo'naltirilgan eng kam ulushi bu qurulish va sog'liqni saqlash sohasi hisoblanadi. Qurulish sohasiga 1,5% hamda sog'liqni saqlash tarmog'iga 1,3% xorijiy investitsiyalar va tizimlar yo'naltiriladi. Asosiy kapitalga investitsiyalar iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha amaldagi faoliyat turlari tasniflagichiga IFUT-2 ga asosan taqsimlanadi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi sifatida mamlakatimizda olib borilayotgan investitsion islohotlar hamda ularning hududiy investitsion salohiyatini yaxshilash orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish borasida amaliy va nazariy takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "O'zbekiston respublikasi investitsiya dasturini shakllantirish tizimini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2023-yil 14-yanvar, 16-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 4-oktabr, PQ-4477-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi// Xalq so'zi, 25 yanvar, 2020 yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi// Xalq so'zi, 29 dekabr, 2018 yil. 7. A.Yadgarov. (2020). AgroInsurance-As A Mitigating Financial Lever For Climate Change In Agriculture. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(7), 2251 - 2258.
5. A.Yadgarov. Issues of food safety on the basis of agricultural insurance. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering ISSN: 2689-1018. JULY 2020. Page No.: 43-52 Volume-II Issue-VII Published: 30 july 2020. <https://usajournalshub.com/index.php/tajabe/article/view/576/539>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining 2022 yil uchun axborotnomalari Abidjanova V. Xodimlarni boshqarish–bu xodimlarni bevosita kundalik boshqarish faoliyati. Nordic_Press. 2025 Feb 21;6(0006).

7. Farxadovich ND. Xizmat ko'rsatish sohasida investitsiya. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. 2024 Nov 8;4(10):40-7.
8. Safarovich XS. Xizmat ko'rsatish sohasi ijtimoiy samaradorlik ko'rsatkichlari va ularni hisoblash usullari. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. 2024 Jun 10;4(Maxsus son):206-10.